
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 821.112.2

DOI 10.5281/zenodo.14289206

Кутузова М.В.

Кутузова Маргарита Владиславовна, Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», Россия, 412300, г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 29. E-mail: Kutuzovarita6@gmail.com.

Роль художественной детали в новелле Томаса Манна «Gladius Dei»

Аннотация. Предметом исследования настоящей статьи является понятие художественной детали и ее роль в новелле Томаса Манна «Gladius Dei». Посредством анализа и описательной поэтики выявлено, с помощью каких деталей, относящихся к внешности главного героя, его поведению и манере общения, в произведении воссоздается его многогранный и глубокий портрет. Особое внимание в статье уделено приему сравнения образа Иеронима с образом итальянского реформатора Джироламо Савонаролы. В результате выявлено, что отбор художественных деталей для репрезентации образа центрального персонажа осуществляется писателем с целью критики современного ему общества и отношения последнего к искусству.

Ключевые слова: новелла, художественная деталь, «Gladius Dei», Томас Манн, искусство, Джироламо Савонарола.

Kutuzova M.V.

Kutuzova Margarita Vladislavovna, Balashov Institute (branch) of the Saratov National Research State University named after N. G. Chernyshevsky, Russia, 412300, Balashov, 29 Karla Marksa str. E-mail: Kutuzovarita6@gmail.com.

The role of artistic detail in Thomas Mann's novella "Gladius Dei"

Abstract. The subject of this article is the concept of artistic detail and its role in Thomas Mann's novella "Gladius Dei". Through analysis and descriptive poetics, it is revealed with the help of which details related to the appearance of the main character, his behavior and manner of communication, his multifaceted and deep portrait is recreated in the work. Special attention is paid in the article to the technique of comparing the image of Hieronymus with the image of the Italian reformer Girolamo Savonarola. As a result, it was revealed that the selection of artistic de-

tails for the representation of the image of the central character is carried out by the writer in order to criticize his contemporary society and the latter's attitude to art.

Key words: short story, artistic detail, «Gladius Dei», Tomas Mann, art, Girolamo Savonarola.

Томас Манн – признанный классик немецкой литературы и один из самых популярных авторов по количеству посвященных ему исследований [2, с. 4]. Ранние произведения Томаса Манна, в том числе и малоизвестная новелла «Gladius Dei», полны ярких, почти символических деталей, которые задают тон всему повествованию. В его творчестве показана «кризисная картина европейской культуры XX в., проблемы которой не потеряли своей актуальности сегодня» [6, с. 100]. В этом тексте, написанном в 1901 году, Т. Манн уже демонстрирует свой уникальный стиль, сочетающий психологическую глубину с тонкой наблюдательностью.

Томасу Манну посвящен ряд работ отечественных авторов – Вильмонта, Ю.Н. Давыдова, И. Дирзен, М.С. Кургиян, Т.Л. Мотылёвой, Л.В. Русаковой, Э.Ю. Соловьева, И.П. Фарман и др. [5, с. 4].

Художественная деталь в новелле «Gladius Dei» – это не просто декорация, а мощный инструмент, который позволяет автору передать сложные чувства и раскрыть скрытые мотивы главного персонажа. Для того, чтобы понять, как автор использует художественные детали в своей новелле, необходимо раскрыть это понятие.

В Словаре литературоведческих терминов Л.И. Тимофеева приведено следующее толкование: «Деталь художественная – одно из средств создания художественного образа, которое помогает представить изображаемую автором картину, предмет или характер в неповторимой индивидуальности» [7, с. 453].

Новелла «Gladius Dei» состоит из 4 частей. В первой части читателю показывается «блистающий» Мюнхен с «нарядными площадями и белыми храмами с колоннами, памятниками в античном стиле, причудливыми церквями, фонта-

нами, дворцами и садами резиденции» [3, с. 168]. В этом просторном пейзажном описании доминирует жизнерадостное настроение, подчеркиваемое лучами солнца, щебетанием птиц, музыкой, доносящейся из открытых окон домов. Гармоничность и соразмерность элементов ландшафта подчеркивается указанием на то, что вид летнего Мюнхена является собой «хорошо согласованную панораму» [3, с. 168].

Мюнхен динамичен, эту энергию и движение показывают многочисленные глаголы. Например, «кипит, шумит, жужжит» жизнь города, путешественники «медленно разъезжают» и «поднимаются» по лестницам музеев. Молодые люди «входят и выходят» из библиотеки с журналами, люди «медленно плетутся» [3, с. 169]. Этими примерами подчеркивается живость города, создается ощущение хаоса, кипучей энергии и жизни, которые характерны для любого большого города.

Во второй части читатель знакомится с главным героем новеллы. Это юноша, при взгляде на которого «получалось ощущение, точно какая-то тень легла на солнце или захватило сердце воспоминание о тяжелых часах» [3, с. 171]. Вместо шляпы на свою голову он надвигал капюшон широкого плаща. В его взгляде выражались «сознательность, ограниченность, страдание» [3, с. 172]. Его имя – Иероним. Его образ «резко контрастирует с атмосферой всеобщего преклонения искусству» [4, с. 8], тем самым подчеркивая то, что он не разделял мнения людей, живущих вокруг него.

После похода в церковь, он обратил внимание на толпу людей, собравшуюся около художественного магазина Блютенцвейга, и начал рассматривать витрины с «чуждым, тупым, несколько изумленным выражением» [3, с. 173] глаз. И вскоре он увидел то, ради чего собрались

люди – картина обнаженной Мадонны: «Иероним неподвижно стоял на своем месте. Стоял с вытянутой вперед головой и видно было, как судорожно сжаты его руки, изнутри придерживавшие плащ на груди. Брови его уже не были подняты с холодным и слегка сердито-удивленным выражением, они опустились и насупились. Щеки, на половину прикрытые черным капюшоном, казались еще более худыми, чем раньше. Толстые губы побелели. Медленно опускалась его голова все ниже и ниже, так что под конец глаза его тупо устремлены были снизу вверх на художественное произведение. Ноздри его большого носа трепетали» [3, с. 175].

В третьей части Иерониму было дано веление свыше, чтобы он вступился и «возвысил голос» против безбожия и высокомерия красоты. Облик Мадонны не выходил из головы героя, никакая молитва не могла его изгнать. Иероним, несмотря на внутреннее сомнение, уже не может отказаться от данного ему веления. Он похож на Моисея, который тоже сомневался в своих силах, но в конечном счете выполнил свою миссию. Это создание противостояния между слабостью человека и непоколебимой волей Божьей.

Четвертая часть посвящена походу героя в художественный магазин, который не увенчался успехом. Он хотел, чтобы господин Блютенцвейг убрал картину Мадонны с витрины или вовсе сжег, но все вокруг насмешливо отнеслись к его просьбе и выгнали его.

В описании главного героя произведения Иеронима значительную роль играют художественные детали, которые отражают его внутреннее состояние. Когда автор только знакомит читателя с персонажем, он дает описание внешности, из которой складывается характер героя.

Писатель указывает на то, что «на нем не было шляпы» [3, с. 171], но никто вокруг не обращал на это внимания, так как Мюнхен – легкомысленный город, люди одеваются так, как хотят, в этом им предоставлена полная свобода. Вместо шляпы на голову Иеронима надвинут ка-

пюшон плаща, скрывающий лицо, что подчеркивает желание героя спрятаться, остаться незамеченным. Это может говорить о его нежелании вступать в контакт с обществом. Он одет в плащ черного цвета, который на фоне яркого и разноцветного города выделяется темным пятном. В конце портрета автор соотносит Иеронима с картиной, написанной монахом. Этим монахом был Савонарола Джироламо и на этом моменте стоит остановиться подробнее, ведь сравнение лица героя с картиной монаха подчеркивает его духовную религиозность, а также отчуждение от мира, от жизни.

Джироламо Савонарола – итальянский религиозный и политический деятель, реформатор, «олицетворяющий собой религиозный фанатический аскетизм» [1, с. 73]. Его имя при рождении было такое же, как у главного героя новеллы – Иероним. Савонарола известен своей деятельностью, которую историки назвали как «костер тщеславия». Он призывал сжигать картины, книги, одежду, косметику и прочие предметы роскоши современного мира, так как был жестким консерватором и глубоко нравственным человеком.

Благодаря ему флорентийцы постились и начали чаще посещать церковь, вместо песен на улицах слышались псалмы, читали только Библию. Своими проповедями он завлекал много слушателей, люди приходили к нему вместо посещения светских мероприятий, балов и маскарадов. Иероним тоже пытался выступить в роли проповедника, когда он разговаривал с господином Блютенцвегом и приказчиками в магазине. Он говорил о Боге, пороках, красоте и искусстве и своими речами пытался пристыдить этих людей, в конце своего монолога он начал срываться на крик и просить сжечь абсолютно все, что находилось внутри лавки: «Уберите изображение с вашего окна и сожгите его еще сегодня! Ах, сожгите не только это одно! Сожгите также эти статуэтки и бюсты, своим видом повергающие в грех, сожгите эти вазы и утварь, эти бесстыдные возрождения язычества,

эти пышно разукрашенные любовные стихи! Сожгите все, что скрыто в вашем магазине, так как мерзость оно пред взором Господа! Сожгите, сожгите, сожгите это!» [3, с. 184].

У главного героя Иеронима и Савонаролы есть много общего во взглядах на современность. Иероним смотрел на происходящее вокруг себя со страданием и сознательностью, а когда он стоял около магазина, то «глаза его с чуждым, тупым, несколько изумленным выражением» [3, с. 173] разглядывали витрины. Это говорит о непонимании современных тенденций и о тяге к прошлому. Также просьба убрать, а после вообще сжечь картину Мадонны перекликается с реформами Савонаролы.

Кроме того, Иероним, как и Савонарола, был верующим и религиозным человеком. До того, как он увидел картину Мадонны, он был в церкви, где Томас Манн показывает его с другого ракурса. Когда он шел в церковь, то ему встретились две красивые девушки, которые безуспешно пытались привлечь его внимание. В церкви «его облик вырос», голова была высоко поднята, а глаза «смело и прямо» [3, с. 173] устремлены вдаль. Когда он вышел, то его походка стала медленной и уверенной, как будто он набрался сил и энергии.

У Иеронима и Савонаролы есть сходство даже во внешности. Существует портрет, написанный Фра Бартоломео в 1498 году, где Савонарола изображен в профиль. У него такой же большой горбатый нос, большие и вздутые губы и низко посаженные брови, впалые щеки. Создается впечатление, что описание

внешности Иеронима взято автором с этой картины Савонаролы.

Таким образом, анализ художественных деталей в новелле Томаса Манна «*Gladius Dei*» позволяет увидеть, как автор тонко и многозначно создает образ главного героя, Иеронима. Особого внимания заслуживает сравнение Иеронима со старой картиной, изображающей монаха, хранимой во Флоренции. Эта деталь, хотя и не явная, недвусмысленно намекает на фигуру итальянского деятеля, проповедника и реформатора Джироламо Савонаролы. Последний, как известно, был известен своими суровыми проповедями против греховного образа жизни и пропагандой аскетизма. Томас Манн не дает прямого указания на то, является ли Иероним последователем данного реформатора, но читатель, проследившая сходство в их образах, может сам сделать этот вывод. Иероним, подобно ему, оказался отверженным обществом за свои убеждения и, возможно, за свою суровость.

В новелле главную роль играет «культ искусства среди жителей» [4, с. 8] Мюнхена, которые одержимы культурными объектами. Иероним не понимает этого и считает, что искусство должно приносить нравственную пользу душе человека, а не опошлять ее. Томас Манн умело критикует современное ему общество в аспекте его отношения к эстетическим шедеврам писателей, художников, архитекторов и музыкантов и вкладывает свои мысли в слова своего персонажа, ставит перед читателем важные вопросы о творчестве, поисках истины и места художника в современном мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беляков Д.А. «Волшебная гора» Томаса Манна: от романа испытания к роману становления: монография. М., 2019. 224 с.
2. Лебедева Ю.Н. Феномен бюргерства и повествовательный метод романов Томаса Манна: автореф. дис. ... канд. фил. наук. М., 2015. 28 с.
3. Манн Т. *Gladius Dei*. Собрание сочинений в десяти томах. Том седьмой. Рассказы. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960. С. 168-185.
4. Мельникова Л.А. Тема искусства в новелле Т. Манна «*Gladius Dei*» // *Lingua-Universum*. 2022.

- №5. С. 8-10.
5. Петров Д.Ю. Томас Манн как мыслитель и гуманист (опыт социально-философского анализа): автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 2003 г. 24 с.
 6. Скоробогатов В.А., Шатова Е.Н. Слово как феномен человеческого бытия в философской антропологии Томаса Манна // Вестник Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А.С. Пушкина. Т. 2. Философия, № 3. С. 99-108.
 7. Словарь литературоведческих терминов. ред.-сост.: Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев. М., 1974. 509 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Beljakov D.A. «Volshebnaja gora» Tomasa Manna: ot romana ispytanija k romanu stanovlenija: monografija. M., 2019. 224 s.
2. Lebedeva Ju.N. Fenomen bjurgerstva i povestvovatel'nyj metod romanov Tomasa Manna: avtoref. dis. ... kand. fil. nauk. M., 2015. 28 s.
3. Mann T. Gladius Dei. Sobranie sochinenij v desjati tomah. Tom sed'moj. Rassказы. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudozhestvennoj literatury, 1960. S. 168-185.
4. Mel'nikova L.A. Tema iskusstva v novelle T. Manna «Gladius Dei» // Lingua-Universum. 2022. №5. S. 8-10.
5. Petrov D.Ju. Tomas Mann kak myslitel' i gumanist (opyt social'no-filosofskogo analiza): avtoref. dis. ... kand. filos. nauk. M., 2003 g. 24 s.
6. Skorobogatov V.A., Shatova E.N. Slovo kak fenomen chelovecheskogo bytija v filosofskoj antropologii Tomasa Manna // Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta (LGU) im. A.S. Pushkina. T. 2. Filosofija, № 3. S. 99-108.
7. Slovar' literaturovedcheskih terminov. red.-sost.: L.I. Timofeev, S.V. Turaev. M., 1974. 509 s.